

Erkin Vohidov Va Ted Hyuz She`Riyatining Lingvopoetik Tahlili

*Isamova Dilfuza Rakhmatovna*¹

Annotatsiya: Ushbu maqolada lingvopoetika tilshunoslikning bir sohasi sifatida o`zbek shoiri Erkin Vohidov va jahon shoiri Ted Hyuz she`rlarini poetik ,leksik va sintaktik qiyoslash va tahlil qilish orqali lingvopoetikaga berilgan baho va mazkur hodisaga turlicha yondashuvlar haqida fikr yuritilgan. Badiiy she`riyatning lingvistik va poetik tahlili misollar va barqaror birikmalar orqali berilishi va ushbu lingvistik tushunchaning mohiyatini izohlashga bag`ishlangan.

Kalit so`zlar: lingvopoetika,metod,badiiy matn, lingvistik tahlil, birikmalar, maqsad, vazifalar.

Kirish. Lingvopoetika sohasi ham adabiyot, ham til sohasini o`zida mujassamlashtirgan sohalardan biri sanaladi. Bir so`z bilan aytganda, badiiy ijod namunalarimizning til xususiyatlarini o`zida jamlagan o`ziga xos sohadir.

Lingvopoetika-badiiy tilda qo`llaniladigan lingvistik birliklarning estetik va badiiy funksiyasini o`rganadigan tilning konnotativ shaklidir. Badiiy til keng qamrovli ob'ekt sifatida funktsional darajadagi qismlarga va bo`laklarga bo`linadi. Biroq, amalda, faqat ushbu ob'ektning ba'zi qismlari badiiy nutqni tahlil qilishga berilgan. Shuning uchun badiiy nutq keng tushuncha bo`lib, badiiy asar tili badiiy nutqning shakli, parchasidir. U tilning ekspressiv funksiyasini o`z ichiga olganligi sababli, u badiiy-estetik funktsiyani qamrab oladi .Shunga asoslanib, lingvopoetika quyidagi turlarga bo`linadi : fonetik poetika, leksik poetika va sintaktik poetika.

Tahlil va Metodlar. Lingvopoetikaning vazifasi ushbularni o`rganish orqali alohida va ularning o`zaro ta`siriga oydinlik kiritish uchun, xususan, fonetik-fonologik daraja, bir xil tovushlar bir xil bo`g'inlarda takrorlanib, asosan hodisalarini yaratadi (bir xil unlilarni takrorlash), alliteratsiya (bir xil undoshlarni takrorlash) va a sifatida xizmat qiladi ta`sirchanlikni yaratish vositalari o`rganiladi.

Masalan: Erkin Vohidov ushbu she`rida tovushning takrorlanishi nutqning ifodaliligini oshiradi va kuchli taassurot yaratadi:

Qaro qoshing, qalam qoshing, qiyiq qayrilma qoshing, qiz,

Qilur qatlima qasd qayrab, qilich qotil qaroshing, qiz.

Qafasda qalb qushin qiynab, qanot qoqmoqqa qo`ymaysan,

Qarab qo`ygil qiyokim, qalbni qizdysin quyoshing, qiz.²

Shoir "q" tovushini bir necha marta takrorlash orqali so`zlarning san`atakorona tarzda ifodasini oshirib, she`rga zeb beryapti va o`quvchining diqqatini jalb qilyapti.

Shuni ta`kidlash joizki,poetik leksikologiya yo`nalishining tadqiqot ko`lami juda keng qamrovlidir.U o`z doirasida omonim,sinonim,,antonim kabi so`zlarni, ma`no ko`chishlarining barcha funksiyalarini (sinekdoxa, metonomiya ,kinoya, vazifadoshlik metafora, , vazifadoshlik), chegaralangan leksikalarni(arxaizmlar ,istorizmlar, dialektizmlar,) tahlil qiladi.. Badiiy asarda eng ko`p qo`llaniladigan ko`chish turlaridan biri metaforadir.

Metafora yo`nalishidagi ma`no ko`chishda narsa-hodisalar orasidagi o`xshashlikka asoslaniladi. Aniqroq qilib aytganda, metaforani sirli o`xshatish deb atash mumkin. Voqelikdagi narsa-hodisalarning

¹ Buxoro davlat universiteti, qo`shma ta`lim dasturlari bo`limi, ingliz tili o`qituvchisi

² E.Vohidov "Qaro qoshing....." Toshkent.1957

insoniyatga ko'rinmagan, ammo ijodkorlik bilan, o'tkir qarash bilan ilg'angan aloqadorlik va o'xshashlik asosidagi kechinmalar o'quvchini hayratga soladi, unga zavq bag'ishlaydi.

Shoirlarımız Ted Hyuz va Erkin Vohidov ijodida betakror yashirin o'xshatishlar (metaforalar) bisyordir:

Masalan Erkin Vohidovning "Tabrik" she'rida o'xshatish hosil qiluvchi -day vositasi ishtirokidagi poetik tasvirning yuksak namunasini ko'rishimiz mumkin:

Tog`day yelkasidan teng yarim jahon,
Uning paxtasiga tikmish ko`zini...

She`ning asl mazmuni mehnatsevar paxtakorlar haqidadir. O`quvchi ushbu she`rni o`qirekan ko`z oldi da dala maydonlarida javlon urayotgan paxtakorlar gavdalanadi.

Shoir ushbu she`ri vositasida sobiq sho`rolar davridagi paxtakorlarga bo`lgan munosabat haqida hikoya qiladi. Bu misrada o'xshatish vositasi -day qo`shimchasi orqali o'xshatish san`atkorona ravishda ko`rsatib berilgan.

She`ning so`nggi misrasida ham -day qo`shimchasini yorning baxti va gu`rurini go`zal qomatiga taqqoslash orqali o`quvchiga yuksak tarzda yetkazib beradi:

Xirmoning qaddingday bo`lsinu baland,
Baxtingday hamisha kulsin quyoshing.

Tilak o'xshatishlar vositasida berilganligi uchun yanad ta`sirli tus olgan. Paxtakorlarga xirmonlari baland bo`lishini tilamoqda, xuddi o`zlarining qaddilari kabi. Ikkinchi qatorda paxtakorlarning baxtli ekanligini ta`kidlagan holda, quyoshlari ham baxtlaridek kulib turishlarini istamoqda.

O'xshatishlarni yuzaga chiqaruvchi vositalardan yana biri kabil so`zi hisoblanadi. Erkin Vohidov biro z hazil tariqasida yozilgan "Qorxat" she'rida ushbu vositadan foydalangan holda o`quvchiga estetik kayfiyat ulashadi.

Voqelikdagi narsa-hodisalar orasidagi bizga ko'rinmagan, biroq san'atkorona o'tkir nigoh bilan ilg'angan o'xshashlik, aloqadorlik asosidagi ko'chimlar o'quvchini hayratga soladi, unga zavq bag'ishlaydi. Badiiy asarda eng ko'p qo'llanuvchi ko'chim turlaridan biri metaforadir. Metafora usulidagi ma'no ko'chishida narsa-hodisalar orasidagi o'xshashlikka asoslaniladi. Tabiatan, metaforani yashirin o'xshatish deb atash mumkin.

Xuddi shu kabi Ted Xyuz she`riyatida ham metaforaning go`zal va shu bilan birga yashirin ifodasini kuzatishimiz mumkin. Masalan, uning "The Wind" she`ridan olingan parchada:

"This house has been far out at sea all night"

"Bu uy tun bo'yi dengizda uzoq edi"

Xyuz metafora bilan uyni bo'ron paytida dengizdagi kema bilan taqqoslaydi:

"...va shamol / pichoq-engil, yorqin qora va Zumrad, / aqldan ozgan ko'zning linzalari kabi egiluvchan."

Shamol harakati tez kengayadigan o'quvchi bilan taqqoslanadi. Xyuz osmon chizig'ini yoqimsiz ifoda bilan taqqoslaydi:

"...a black-/ Back gull bent like an iron bar slowly."

"...qora - / orqaga snaryadlar asta-sekin temir barda kabi egilib."

Keyingi misrada Xyuz uyga qarshi shamol tovushini tasvirlash uchun qadahning chetini jiringlayotgan odamning o'xshatishidan foydalanadi.

"...biz yuragimizni ushlaymiz." ("...we grip our hearts.")

Xyuz she'r oxirida qahramonlar boshdan kechirgan kuchli va dahshatli tuyg'ularni tasvirlash uchun qalbini "ushlash" kontseptual metaforasidan foydalanadi.

Ushbulardan ko'rishimiz mumkinki, ikki yozuvchining ijodi bir-biriga o'xshash bo'lib ko'plab yondashuvlar shaklan va uslubiy, vazifasiga ko'ra yaqin, mohiyati jihatdan bir xildir. Ikkala shoirning yo'nalishida ma'no, mazmun, vazifa jihatdan bir xillikni o'quvchi darhol payqaydi. Ammo Ted Xyuz ijodida tasvirlanayotgan narsa yoki shaxs oddiy she'rdan ko'ra bo'rttirilgan tarzda aks ettirilgan. Undagi obrazlarning o'quvchiga yanada ta'sirchanroq aks etishini ta'minlagan. Erkin Vohidov she'riyatida esa soddalik, oddiylik ko'proq o'rin egallaydi. U muloqotning tushunarligini hamda nutqni madaniyatliroq bo'lishiga yanada e'tibor qaratgan. Ayniqsa, shoirlarning she'riyatlarini taqqoslaganda metaforani kuzatuvchisi uchun sezilarli darajada ko'zga tashlanadi. Sababi, ularning ijodida voqealar rivoji ko'proq va uni o'quvchiga ta'sirchanroq hamda yozuvchining aynan xayolida gavdalangan g'oyani tasvirlash uchun eng muhim manba hisoblanadi. Shuning uchun ham metaforaning Ted Xyuz va Erkin Vohidov she'riyatidagi o'rni beqiyosdir.

Muhokama. Erkin Vohidov va Ted Hyuz she'riyati haqida gapirar ekanmiz, avvalo, hech bir shoiru, yozuvchi inkor eta olmaydigan qo'shiq qilib kuylangan yuzlab yirik she'rlar vatanparvarlik ruhida sug'orilgan dostonlari, g'azallari ko'z o'ngimizda gavdalanadi. Ayniqsa, E. Vohidov ijodida g'azal, qasida, muxammas kabi janrlarga qo'l urib, mumtoz adabiyot tajribalarini yanada boyitish, yanada mukammallashtirishga intildi. Ikkala shoirning she'rlari o'zining ekspressivligi, soddaligi, ravonligi va jarangdorligi bilan ajralib turadi. She'rdagi gaplar strukturasi stilistik vositalar bilan yana ham jozibador va ta'sirchanlikka ega bo'ladi. Bunday stilistik vositalar fikrni tinglovchiga tez va oson yetkazish imkonini beradi.

Bu ikkala shoirning yo'nalishidagi o'xshashlikni yana bir nechta misollar orqali kuzatishimiz mumkin. Bizga ma'lumki, Erkin Vohidov-keskir zabon, o'tkir qalam ustasi. Uning ijodida komedik ruhdagi asarlari yuksak o'ringa ega. Birgina "Donish qishloq latifalari"ga e'tibor qaratsak. Bu asarida latifa yordamida davrning ijtimoiy yutuq va kamchiliklari yumorga o'rab berilgan. O'zbek xalq o'g'zaki ijodida Nasriddin Afandi o'z o'rniga ega donishmand obraz hisoblanadi. Turli xalq va millatga mansub bo'lsa-da, Aldarko'sa, Mirali, mulla Mushfiq kabi donishmandlik obrazlari ham mavjud.

Erkin Vohidov esa adabiyotga Nasriddin Afandining yangi modeli, ya'ni zamonaviy ko'rinishi-Matmusani olib kirdi. Bu esa ijodkorning adabiy kashfiyotchilik qobiliyatiga ega ekanligidan dalolat beradi. "Donish qishloq latifalari"ni o'qib hamma kuladi. Vaholanki men ularni alam bilan yozganman", - deydi shoir. "Matmusaning latifalari" turkumini o'qir ekanmiz, asardagi ro'y

bergan voqealarga e'tiborsizlik bilan shunchaki ko'z yugurtirib o'tib ketish mumkin emasligiga ishonish hosil qilamiz. Voqealarning biri boshqasiga qaraganda kulgili va qiziqarlidek ko'rinaradi. Ammo bu orqali shoir aqlidrokka qarshi, teskari ishlar el boshiga uqubat va kulfatlar keltirishini aytib o'tmoqchi bo'lgan. Dastlab Matmusaning qishloqdoshlarining ahvoli shunday tasvirlanadi:³

"Jo'yak tortib tomiga,

Makka ekan o'shalar.

Kalishini perronga

Tashlab ketgan o'shalar.

Yuz qop ganchni bir yo'la

Suvga qorgan u yerlik.

Echkini sartaroshga

Olib borgan u yerlik"

Bulardan tashqari minorani "teskari turib qurilgan quduq"ga, temir yo'lni esa "tayyor turgan narvon"ga o'xshatganlar. "Pashshaga sopqon otgan" va "chivinga qopqon qo'ygan" dono xalqdan

³ Berdiyev H., Rasulov R. O'zbek tilining paremiologik lug'ati. -T.: O'qituvchi, 1984. - 151

Matmusadek donishmand chiqishi tabiiy hol. “Matmusaning charxpalagi” latifasidagi charxpalak Matmusa tomonidan sugʻurib olinib shartta teskari qilib qoʻyiladi. Bu yerda charxpalakka zamon deb qarasa, Matmusa kabilar esa zamonaning teskari aylanishiga sabab boʻluvchilariga ishora qilinadi. “Matmusaning qoʻshigʻi” latifasini oʻqir ekanmiz, bu sheʼr laganbardorlik haqida yozilganligini anglashimiz mumkin.

Isbot tariqasida esa u “kelgan yerdan qochadigan”, “tunlari qulogʻiga yostiq bosadigan” darajadagi yoqimsiz ovozga ega boʻlgan Matmusa qishloqqa toʻra boʻlgach:

Chidab sukut saqlagan.

Marhamatga esh boʻlur.

Qoʻshigʻini maqtagan

Ishi albat besh boʻlur...

...Qarsak, olqish, madhiya

Avjga chiqar basma bas..

Shoir kulgi ostida kinoya qilib”bular kulgili ishlarmas, achinarli, ofatli hodisalar” demoqchi boʻladi. U oʻz asari bilan bogʻliq boʻlgan qarashlarini shu yoʻsinda ifodalab bergan. Hajviyot Erkin Vohidov uchun keng kitobxonlar davrasi, turli sinf vakillari bilan, xalq bilan muloqotda boʻlishning bir vositasi boʻlib xizmat qilgan.

Shu kabi ingliz shoiri Ted Xyuzning “Adam and Sacred Nine” toʻplamida hayvonlar tili orqali kulgili hamda, kinoyali holatlarni tasvirlash, ushbu sheʼrlarda sichqonlar, kulgili kichik jonzorlar va boʻrilarni jonlantirish bilan komik obrazlarni koʻrsatib bergan.

Tabiat mavzusi, atrof-muhitga boʻlgan gʻamxoʻrlik esa ikkala shoirning ijodida ham asosiy oʻrinda ekanligi koʻrinib turadi. E.Vohidovning “Manzara” sheʼridagi asosiy poetik obraz boʻlgan majnuntolning holati bilan bogʻliq chizgilar bunga yaqqol misol boʻla oladi. Unga koʻra majnuntolning shoxiga qoʻngan qora qushlar uning ohi-dodiga qaramay tolaning boshini suvga shafqatsizlarcha egadilar. Uning bu holiga rahmi kelayotgan bulut esa u uzra tinmay koʻz yoshi toʻkadi.

Rahmi kelib bulutning,

Yigʻlab toʻkar yoshini.

Qushlar qochar, majnuntol

Koʻtaradi boshini .

Bu koʻzyoshlaridan majnuntolga jabr qilayotgan qushlar qocha boshlashadi va shundagina majnuntol boshini koʻtaradi. U boshini koʻtarganida quyosh unga kulib boqib, boya bulutning koʻzyoshlarida yuvilgan sochlarini taray boshlaydi. Yaʼni u oʻz nurlari bilan uning sochlarini silab quritadi.

Bulutning orasidan

Quyosh kulib qaraydi.

Majnuntolning yuvilgan

Sochlarini taraydi .

Koʻrinadiki, ushbu sheʼrda majnuntolga jabr qilgan berahm qushlar, unga rahmi kelgan bulut, majnuntolga mehr berib kulib boqqan, uning sochlarini taragan quyosh kabi obrazlar etakchi qahramon boʻlgan majnuntolning siymosi toʻlaqonli aks ettirilishi uchun yordam bergan. Shoirning “Tong lavhasi” sheʼrida yetakchi poetik obraz sifatida oftob aks ettirilgan. Sheʼrda shoir uni shu tarzda nomlamasa-da, lekin bu jarayondagi amallardan sheʼrxon shunday xulosaga keladi:

Ufqlarga qoʻyib guldasta

Togʻ ortidan koʻtardi-da bosh,

Pastga boqdi cho`qqidan asta

Oltin qalam tutgan bir naqqosh

Ayonlashadiki, she`rdagi "o`ftob" obrazi shoir tomonidan naqqosh deb atalgan. Uning ufqqa qo`ygan guldastasi – bu quyosh chiqayotganda uning zarrin nurlarining jilvalanishi tasviri bo`lsa, oltin qalam quyosh nurlarining er uzra yoyilishi tasviri deyish mumkin.

Har nuqtaga sayqal berib u,

Vodiy uzra chizdi zar lavha.

So`ng quyosh deb imzo chekdi-yu,

Tongotar deb qo`ydi ...

Erkin Vohidovning peyzaj lirika namunalari bo`lgan she`rlarida Ona Vatan uzra nurini mehr bilan sochayotgan quyosh, shu taftni suvi orqali insonlar qalbiga jo etuvchi buloq, sevishgan qalblardagi iztiroblarni o`z qalbida his etuvchi majnuntol kabi talay obrazlar aks ettirilganligini ko`rish mumkin. Shoir tabiatni jonlantirish orqali tabiat jozibadorligi va o`zgacha mushohada shakli shoirning betakror mahorati tufayli she`rxon qalbiga jo bo`ladigan misralar shaklini bera olganligiga guvoh bo`lish mumkin.

Shu kabi Ted Hyuz she'riyatidagi taniqli mavzulardan biri tabiat, ayniqsa tabiatga xos bo`lgan omon qolish uchun kurash mavzusi muhim o`rin egallaydi. Uning 'Snowdrop' she'ri ehtimol butun yigirmanchi asrda ingliz tilida yozilgan eng buyuk tabiat haqidagi she`rdir.

Hozir ...

... g`amgin qish yuragi.

Now is the dulled wintering heart.

"Snowdrop" sovuq ,qishki manzaraning tasviri bilan boshlanadi va bu tavsif juda keng va mavhumlikdan kichik va o'ziga xoslikka o'tib boradi...

Now is the globe shrunk tight

Round the mouse's dulled wintering heart...

(Endi borliq juda tordirdir

xiralashgan qish yuragi kabi....)

She'ning so`zlashuvchisi butunlay noma'lumdir. bu erda asosiy e'tibor tabiatga qaratilgan.

She'rda qishning sovuq manzarasi tasvirlangan bo`lib, sovuq va qorong'i; dunyoning o'zi" toraygandek "ko'rinadi, qish uyqusidagi mavjudotlarning" yuragi " atrofida musht kabi toraygan. To'ng'iz va qarg'a "tashqi zulmatdan" o'tib ketadi va "ularning ongida" bu qish dunyoning ayamasi va shafqatsiz tabiatini ko'rsatadi. Ularning atrofida" shavqatsizliklar " bor, bu qishning sukunat davri ekanligini aks ettiruvchi dahshatli bayonot. Bundan tashqari, kichkina qorli gul ham bor, bu kutilmagan o'sish va hayotning kutilmagan belgisi. Gul yuqoridagi befarq yulduzlar singari" musaffo " dir.

Shoir bu sovuq manzarani metaforani qo`llash orqali "qish" inson hayotidagi qiyin damlarni va yulduzlarni saodatga yo`l ochib berishni tasvirlashini anglatishi mumkin.

Uning she'riyatida ko`p uchraydigan insoniyat va umuman tabiat haqidagi bu qarashlar 'qor tomchisi'ningi ikkinchi satrda qish uyqusidaga ishorasini klassik ohangda tahlil qilishimiz mumkin, chunki nafaqat butun dunyo , balki yer ham kichraygan ('globus sichqoncha, tuproqda qish uyqusida, tom ma'noda' yer bilan aralashgan ') va hatto ikkinchi satrda' yurak 'so'zi ham' yer ' ning bir qismidir.

"The hawk in the rain" she`rida Ted Hyuz inson tabiat bilan uyg'un aloqani saqlab qolishi va u bilan aloqani mustahkamlashi, bunday aloqani yo`qotgan odam esa unga qarama-qarshi kurash olib borishga teng ekanligini tasvirlagan. Shoir ijodiga nazar tashlasak, tabiatga oshuftalik, tabiat bag`rida voyaga yetgan inson ruhiyati va albatta xayoliy mavjlanishlarga guvoh bo`lamiz. Shoirning she`rlarida tabiat

lirikasi shu qadar jonli ifoda etiladiki, o'quvchi o'zini shu muhitda, o'sha manzarada yashayotgandek his qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ikkala shoir ijodi ham xilma-xil va rang-barang, ularda hayot, ijod, inson tasviri va qiyinchiliklar hamda shu bilan bir qatorda xayoliy tasvirlar tabiat kompozitsiyasi bilan aloqador tarzda ifoda etiladi. Erkin Vohidov va Ted Hyuz ijodida tabiat lirikasi ustuvor ekanligini shoirlarning she'riyatidan bilib olish qiyin emas.

1. Erkin Vohidov. Literature.uz (in Russian). Archived from the original on 14February 2012. Retrieved 11 February 2012y.
2. Erkin Vohidov asarlar 6-jild "Erk saodati" "Sharq" 2018 y.
3. Erkin Vohidov. Erk saodati. To`la asarlar to`plami.VI- jild. Toshkent, 2018y
4. Erkin Vohidov Шoirы шеру Шыып. Adabiy o`ylar. Toshkent, 1987y.
5. To quyosh sochgayki nur.Erkin Vohidov hayoti va ijodi zamondoshlari nigohida. Toshkent, 2018y.
6. E.Vohidov . She`r dunyosi . 2-jild, Sharq , Toshkent, 2001y.
7. Umurov H. Shoir va she`r dunyosi, SamDU nashri, Samarqand, 2021y.
8. Ted Hyuz . By Heart: 101 Poems to Remember. Faber and Faber. 1997
9. Ted Hyuz .The Dreamfighter, and Other Creation Tales, Faber and Faber, London, England. 1995.
10. E. Vohidov "Muhabbat". Toshkent.G'. G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti.1976.
11. Shukur Qurbon. Toshkent. "Ustoz saboqlari". "Sharq" nashriyoti. 2016

